

Universidade do Minho
Serviço de Documentação e Bibliotecas

Re.Data
Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

BOOTCAMP

FORMAÇÃO DE FORMADORES

CIÊNCIA ABERTA

Online

22 A 26 SET.

Presencial

3 OUT.

Universidade de Coimbra

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Bootcamp de Formação de Formadores em Ciência Aberta
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP3
Organização responsável	UMinho
Data	29/10/2025
Autores	Anabela Duarte e Antónia Correia
Revisores	Pedro Príncipe e Antónia Correia
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	

Índice

INTRODUÇÃO	1
RESUMO DO EVENTO.....	1
PROGRAMA.....	3
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO..	7
CONCLUSÕES	9

Ficha Técnica do Evento		
Bootcamp de Formação de Formadores em Ciência Aberta		
Data e Hora	Online 22 a 26 de setembro 09h30-12h45	Presencial 3 de outubro de 2025 10h00-16h30
Local	Universidade de Coimbra – Instituto de Investigação Interdisciplinar	
Organização	Consórcio Re.Data	
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe (UMinho), André Vieira (UMinho), Paula Moura (UMinho), Antónia Correia (UMinho), Susana Magalhães (UMinho), Rui Pereira (UMinho), André Vieira (UMinho), Hélia Marchante (UC), Milica Sevkusic (EIFL)	
Nº formandos	37 participantes	
Informações	https://redata.pt/cursos/bootcamp-de-formacao-de-formadores-em-ciencia-aberta/	

INTRODUÇÃO

O Bootcamp de Formação de Formadores em Ciência Aberta realizou-se entre os dias 22 e 26 de setembro de 2025, em formato online, culminando com uma sessão presencial no dia 3 de outubro, nas instalações do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra.

Este bootcamp Formação de Formadores é da responsabilidade da Universidade do Minho, no quadro da coordenação do Re.Data e enquanto NOAD (National Open Access Desk) do OpenAIRE, sendo certificado pela OpenAIRE AMKE, a partir da coordenação da UMinho.

Esta iniciativa, dinamizada pelo Consórcio Re.Data, representa um esforço nacional estratégico para a capacitação de formadores, promovendo uma cultura de partilha, colaboração e inovação nos contextos científicos e académicos. O bootcamp contou com a colaboração da Universidade do Minho e do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, reunindo participantes de diversos perfis institucionais – data stewards, bibliotecários, comunicadores de ciência e investigadores – com o objetivo de multiplicar competências formativas em Ciência Aberta, gestão de dados e integridade científica. Participaram no evento trinta e sete formandos, oriundos das várias regiões do país, representando diversas áreas de atuação, com foco nas boas práticas, ética, inovação pedagógica e responsabilidade na produção e disseminação do conhecimento científico.

RESUMO DO EVENTO

O Bootcamp foi concebido para promover o reforço de competências em torno da Ciência Aberta e da literacia em gestão de dados, mobilizando uma abordagem multidisciplinar com articulação entre teoria e prática. A dinâmica do programa permitiu a partilha de experiências, a análise de casos práticos e a execução de atividades formativas inovadoras, potenciando o envolvimento ativo dos participantes. O evento foi organizado segundo uma metodologia híbrida, combinando sessões síncronas online e uma jornada presencial que privilegiou a integração de grupos de trabalho, *networking* entre pares e aprofundamento temático. Destacou-se o espírito colaborativo da comunidade Re.Data, cuja mobilização nacional visa consolidar redes de multiplicadores de Ciência Aberta.

O programa do Bootcamp estruturou-se em cinco dias de sessões online, entre as 09h30 e as 13h00, e uma sessão presencial intensiva no dia 3 de outubro, das 10h00 às 17h00. O percurso formativo contemplou temas fundamentais para o exercício de funções como formador em Ciência Aberta, incluindo tendências e políticas europeias, ética e integridade na investigação, requisitos de financiadores, retenção de direitos e gestão da publicação científica, ciência cidadã, ciclo de vida dos dados de investigação, dados abertos FAIR, estratégias para planeamento de formação e avaliação de iniciativas, uso de ferramentas digitais e inteligência artificial, gamificação e metodologias pedagógicas emergentes.

As atividades promoveram a observação crítica e a partilha de exemplos práticos relacionados com o design formativo, avaliação formativa e uso de ferramentas digitais, promovendo o desenvolvimento coletivo de planos de gestão de dados e estratégias pedagógicas.

Em termos metodológicos, o bootcamp baseou-se em abordagens participativas que incluíram trabalhos individuais, como as “Histórias de Formação Horror - Hooray” e “One Minute Madness”, e dinâmicas de grupo, nomeadamente na elaboração de planos formativos, apresentações coletivas e resolução de estudos de caso.

Sessões plenárias e salas de discussão (“breakout rooms”) facilitaram a interação entre perfis diversos, enquanto a plataforma *OpenPlato* garantiu a gestão eficiente dos recursos e a comunicação contínua entre formadores e formandos.

Os grupos de trabalho, organizados tematicamente, produziram planos formativos integrados, contemplando públicos-alvo, objetivos, recursos, metodologias e indicadores de avaliação. Foram identificadas áreas de aprofundamento a incluir em futuras edições do bootcamp, com recomendações para maior atenção a ferramentas emergentes, políticas de Ciência Aberta e avaliação de impacto. Estas propostas refletem a preocupação constante de ajustar a formação às necessidades práticas e estratégicas do ecossistema científico nacional.

Durante as sessões online, abordaram-se tópicos fundamentais como a introdução à Ciência Aberta, incluindo as suas tendências, desafios e impacto a nível europeu, seguidos da reflexão sobre boas práticas na publicação em acesso aberto e estratégias para combater práticas predatórias. Foi dada particular atenção à gestão de repositórios institucionais e à retenção de direitos de autor para maximizar o impacto das publicações científicas.

O ciclo de vida dos dados de investigação foi explorado em profundidade, com foco nos princípios FAIR, preparação e partilha de dados, além da elaboração de planos de gestão de dados ilustrados por estudos de caso concretos. O planeamento formativo em grupo permitiu a aplicação direta dos conceitos em exercícios colaborativos.

As sessões incluíram ainda a análise dos requisitos dos financiadores nacionais e europeus, a promoção da ciência cidadã e o envolvimento do público em projetos científicos. Temas emergentes como a inteligência artificial aplicada à integridade científica, ferramentas digitais de apoio à investigação e metodologias inovadoras para a formação em Ciência Aberta foram amplamente discutidas, com destaque para a gamificação.

A sessão presencial constituiu um momento de sintetização e partilha, onde os grupos apresentaram os planos de formação desenvolvidos, envolveram-se em debates sobre lacunas identificadas e tiveram acesso a recursos e oportunidades de colaboração. Foram discutidas ainda iniciativas em curso relativas à avaliação da investigação e expostas perspetivas para futuros desenvolvimentos. A atividade final, “One Minute Madness”, revelou as aprendizagens chave de forma sucinta e impactante, encerrando a ação com a entrega formal dos certificados.

O desenrolar do programa evidenciou a articulação entre sessões expositivas, estudo de casos, momentos de discussão e produção coletiva de recursos formativos, sendo valorizada a interação contínua através da plataforma OpenPlato.

PROGRAMA

22 de setembro

09h30 | Boas-vindas e atividade de acolhimento | Introdução ao programa geral do Bootcamp e atividades a desenvolver

10h00 | Formação em Ciência Aberta e Responsável: tendências e desafios

10:40 | Discussão

11h00 | Pausa

11h15 | Estudo de caso: Training course in Research Ethics and Integrity do I3S, Susana Magalhães (I3S – Universidade do Porto)

12h00 | Planear formações em Ciência Aberta – trocar por miúdos

12h30 | Dicas de formação

23 de setembro

09h30 | Acolhimento e atividade de interação

10h00 | Descodificar boas práticas na publicação em acesso aberto e evitar práticas predatórias

10h30 | Tendências emergentes na publicação em acesso aberto

10:50 | Discussão

11h00 | Pausa para café

11h15 | Como capitalizar a infraestrutura de repositórios em acesso aberto:

RCAAP | Estudo de caso: A Comunidade ELCOS – Sociedade Portuguesa de Feridas no RCAAP, Rui Pereira (ELCOS e UMinho)

11h45 | Capacitar os investigadores: reter os direitos de autor e maximizar o impacto na publicação em acesso aberto

12h15 | Horror & hooray story

12h45 | Dica do dia!

4

24 de setembro

09h30 | Acolhimento e atividade de interação

10h00 | Ciclo de vida de gestão de dados e os conceitos essenciais: Open Data & FAIR data

10h30 | Preparar dados para partilha e publicação | Como encontrar um repositório confiável

10h50 | Discussão

11h00 | Pausa

11h15 | Estudo de caso: OpenDMP PortAberta

11h45 | Elaboração de planos de gestão de dados e publicação de dados na prática

12h15 | Horror & hooray story

12h45 | Dica do dia!

25 de setembro

09h30 | Acolhimento e atividade de interação

10h00 | Requisitos dos financiadores para as práticas de Ciência Aberta: o essencial, o que falta e como adaptar às nossas realidades locais

11h00 | Pausa

11h15 | Ciência cidadã e envolvimento do público

11h30 | Estudo de caso: Projeto de ciência cidadã Invasoras, Hélia Marchante

11h45 | Discussão

12h15 | Horror & hooray story

12h45 | Dica do dia!

26 de setembro

09h30 | Acolhimento e atividade de interação

10h00 | Inteligência artificial e integridade na investigação

10h30 | Inteligência artificial: as ferramentas no apoio à investigação, análise e publicação,

10h50 | Discussão

11h00 | Pausa

11h15 | Gamification in Open Science Training, Milica Sevkusic

12h15 | Horror & hooray story

12h45 | Dica do dia!

5

3 de outubro – Presencial

10h00 | Acolhimento e atividade de integração

10h30 | Serviços OpenAIRE para as práticas de Ciência Aberta

10h45 | Apresentação das atividades dos grupos: formações planeadas

12h00 | Grupos de discussão temáticos: o que faltou falar no bootcamp

13h00 | Almoço

14h30 | Avaliação na investigação: iniciativas em cursos e o que está a mudar

15h30 | One-minute madness – o que levo deste bootcamp

16h30 | Lanche e Encerramento

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

A avaliação do Bootcamp foi conduzida por meio de inquéritos de satisfação através da plataforma digital, permitindo recolher dados quantitativos e qualitativos sobre o grau de satisfação dos participantes, qualidade dos formadores, relevância dos conteúdos abordados e aplicabilidade dos saberes adquiridos. Dos 37 participantes, 28 responderam ao questionário. Os resultados evidenciam um elevado grau de satisfação geral relativamente ao Bootcamp, à qualidade das sessões e à utilidade dos recursos disponibilizados para aplicação nas respetivas instituições. Dos aspetos mais valorizados destacam-se a abordagem prática, a diversidade de temas, as discussões sob orientação dos especialistas e a dinâmica de trabalho colaborativo. As sugestões recolhidas incidiram predominantemente no reforço de sessões presenciais e na exploração aprofundada de temas ligados à avaliação, ferramentas pedagógicas digitais e políticas institucionais emergentes. A monitorização dos resultados prevê o acompanhamento da implementação dos planos formativos apresentados e a promoção de novas ações de capacitação no âmbito da comunidade ReData.

Gráficos

1. Grau de Satisfação Geral

Foi notória a elevada percentagem de satisfação geral (97% excelente, 4% muito boa).

2. Qualidade dos Formadores

A qualidade dos formadores foi amplamente reconhecida pelos participantes do Bootcamp (93% excelente; 7% muito boa).

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

É com muito agrado que o projeto ReData conclui que os participantes demonstram vontade de participar em mais formações neste âmbito (muito provável 96%, provável 4%).

4. Nível de disseminação da ação

A disseminação das ações continua a ser um ponto forte no projeto ReData

CONCLUSÕES

O **Bootcamp de Formação de Formadores em Ciência Aberta** consolidou-se como uma iniciativa estruturante ao serviço da qualificação nacional em literacia de Ciência Aberta. A combinação de conteúdos basilares e inovadores, metodologias participativas, práticas colaborativas e avaliação contínua permitiu fortalecer as competências dos formadores e estimular a criação de redes institucionais para a disseminação das boas práticas. O impacto do evento é evidenciado pelo envolvimento dos participantes na conceção de planos formativos, pela mobilização de uma comunidade ativa e pela expectativa de replicação das estratégias nas instituições de origem. Reafirma-se a relevância estratégica do programa nacional de formação de formadores, o qual deverá ser ampliado e ajustado, em futuras edições, às necessidades identificadas pela comunidade, garantindo alinhamento institucional e inovação contínua na promoção da Ciência Aberta em Portugal.

Ficou patente a necessidade de continuar a fomentar eventos que aliem prática, partilha interinstitucional e inovação pedagógica; promover iniciativas de mentoria e trabalho em rede entre formadores; reforçar módulos temáticos sobre avaliação, ferramentas digitais e políticas institucionais emergentes.

O envolvimento dos formandos na produção de planos concretos e reflexivos é já uma garantia de sustentabilidade dos objetivos do programa, esperando-se um efeito multiplicador efetivo nas respetivas instituições. A comunidade Re.Data continuará a apoiar e monitorizar o impacto destas ações, promovendo novas oportunidades formativas e de colaboração nacional e internacional.

Este bootcamp Formação de Formadores foi da responsabilidade da Universidade do Minho, no quadro da coordenação do Re.Data e enquanto NOAD (National Open Access Desk) do OpenAIRE, tendo os formandos obtido certificado pela OpenAIRE AMKE, a partir da coordenação da UMinho.